

Croissance urbaine et cherté foncière à Daloa (Centre-ouest de la Côte d'Ivoire) : jeux et enjeux de l'appropriation de l'espace

Urban growth and land certified in Daloa (West Central Côte d'Ivoire) : Games and issues of the appropriation ownership.

Angelin Blé LAGO
Enseignant-chercheur, Historien.
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire
ange18ble@gmail.com

DOI : [10.5281/zenodo.6862890](https://doi.org/10.5281/zenodo.6862890)

Résumé

Daloa connaît une croissance urbaine rapide depuis 2005. Cette dynamique, résultat de l'explosion démographique et de l'extension spatiale, induit des effets sur le coût du foncier à travers les loyers et les terrains urbains à bâtir. La présente étude se propose de montrer les causes de la dynamique urbaine et d'identifier les facteurs explicatifs à l'origine de la cherté du foncier à Daloa. Pour y arriver, la méthodologie s'est axée sur la recherche documentaire et les entretiens avec quelques acteurs : propriétaires fonciers, locataires de maisons, chefs de services publics agissant dans le domaine du foncier urbain, géomètres experts etc. La recherche documentaire a permis de poser le cadre théorique du sujet afin de mieux cerner ses contours. Quant aux entretiens réalisés, ils montrent les motivations de la cherté du foncier par les propriétaires. Pour juguler la crise de la cherté, plusieurs efforts sont fournis à différents niveaux, avec la stratégie des migrations internes et les changements de quartiers. Toutefois, la préoccupation demeure. À l'analyse des données recueillies, il ressort que l'explosion démographique non contrôlée et la forte demande de logements augmentent les coûts du foncier à Daloa.

Mots clés: Daloa, Foncier urbain, Population, Cherté.

Abstract

Daloa knew rapid urban growth since 2005. This dynamic, result of the demographic exposure and the space extension induces the effects on the cost of landing through rent an urban land to build. This study proposes to show the causes of urban dynamics and identify the factor chest of factors in Daloa. Our methodology is based on documentary research and oral interviews with actors in the field of urban land. Documentary research made it possible to put the theoretical framework of the subject in order to better identify its contours. The interviews show

the causes of the landing chest. To resolve the crate of cheese, changes in neighborhoods were made but the problem remains. According to the data collected, it is clear that the uncontrolled demographic explosion and the strong demand for housing increases the costs of urban land in Daloa.

Keywords: Daloa, urban landed, population, costliness.

Introduction

Daloa est une ville où les coûts de la vie, surtout du logement et du lot urbain sont de plus en plus élevés (Gouamene 2021 :122)

Située, dans le Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Daloa est la plus importante de la zone forestière de l'ouest ivoirien (Lago, 2021 :21). Elle n'a toujours pas connu, dans la première décennie de l'indépendance, une pareille explosion urbaine (Cotten 1973 : 51). Il faut d'abord attendre la politique de communalisation de 1980 initiée par l'État pour que cette agglomération, quoique déjà capitale régionale, prenne réellement son envol et s'élève au rang de troisième grande ville du pays (Mambo 1998 :6). Malgré cela, les luttes d'influence et d'acquisition de l'espace à bâtir sont de moindre intensité. Les activités de la population étant encore dominées par l'agriculture, l'enjeu de vivre en ville est très faible. Mais avec la crise militaro-politique de 2002 qui impose le déplacement des populations en provenance des zones nord et ouest secouées par la crise, Daloa est bondée de monde (Yao, 2021 :235). De toute évidence, cette explosion démographique induit la cherté foncière, vu que la demande devient forte (Yao, 2021 :236). Certes, Gouamene (2021 : 121) affirme qu'à Daloa, la production de logements est en deçà des besoins (car en 45 ans, soit de 1975 à 2020, la moyenne de production immobilière n'est que de 0,9%), ce qui explique évidemment la cherté des loyers, mais à partir de 2005, avec la présence de la base de l'opération des nations unies en Côte d'Ivoire (Onuci) à Daloa avec leur important pouvoir d'achat, les loyers vont connaître une hausse brusque². Pour contourner ce phénomène d'augmentation, certaines personnes s'installent au cœur des villages-quartiers et dans certains quartiers populaires et précaires de la ville (Lago, 2020 : 159). Logiquement, avec cette migration interne des populations à revenus modestes vers les quartiers précaires et populaires, l'on ne devrait plus parler encore de problèmes de logements comme le montrent les études de Gouamene et Yao (2021). Et pourtant, la cherté des terrains urbains et des loyers dans la ville sont toujours une préoccupation pour la population urbaine et ont atteint leur point culminant en 2020, surtout avec l'augmentation de la population qui est passée de 266 000 en 2014 à 297000 en 2020 (Yao, 2021 :236). Comment la dynamique urbaine a-t-elle contribué à la cherté du foncier à Daloa ?

L'objectif de cet article est de montrer la place de la dynamique urbaine dans la cherté du foncier urbain.

1. Méthodologie

1.1- Le cadre géographique de l'étude

Daloa est la capitale du Centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette ville est située à environ 410 km d'Abidjan, la capitale économique du pays. Chef lieu du département du même nom, elle est limitée au nord par les départements de Vavoua et de Zuénoula, au sud par le département d'Issia, à l'Est par le département de Bouaflé et à l'ouest par celui de Zoukougbeu (Figure1)

² Notre Entretien avec M. SERI Bahi Alban, propriétaire de maisons à Gbokora

Figure 1 : Localisation du cadre d'étude

1.2- La méthode de collecte des données

Cette étude prend en compte les données de recherches actualisées de 2016 à 2017 dans le cadre de notre thèse de doctorat unique³. Elle analyse les facteurs explicatifs de la dynamique urbaine et les causes de la cherté du foncier à Daloa, ville choisie comme référence spatiale de l'étude. Une recherche documentaire et une enquête de terrain ont permis de traiter cette question. Au niveau de la documentation, nous avons consulté divers travaux scientifiques traitant de la dynamique de la population dans la ville en général, particulièrement ceux qui s'intéressent à l'évolution des villes en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la ville de Daloa, nous avons eu recours à plusieurs études, notamment celles qui s'intéressent au processus de création de la ville de Daloa et à la vie en ville (Lago, 2020), à la crise du logement (Gouamene, 2021), à la dynamique de l'occupation de l'espace (Yao, 2021), à l'arrivée et la fixation des Dioula (Zadou et al, 2017) et la gestion de la ville en tant qu'entité politique (Diabaté, 2018). Les informations recueillies dans ces travaux scientifiques concernent les politiques de gestion patrimoniale du cadre urbain, les crises urbaines qui naissent de l'explosion démographique et de l'étalement des espaces urbains, notamment les installations incontrôlées et les lotissements souvent non approuvés ; des zones d'habitation qui manquent de réseaux d'électricité, d'eau potable et de télécommunication ; le déficit de l'encadrement du développement urbain etc.

³ Angelin LAGO Blé, 2020, *Daloa, genèse et évolution d'une grande ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire de 1830 à 2000*, thèse de doctorat unique en Histoire, Abidjan, UFHB, 398p.

Par ailleurs, la direction de la construction et de l'urbanisme, les cabinets de géomètres experts et quelques chefferies de villages (Gbokora, Lobia, Sapia) sont les structures visitées. L'observation de terrain et les entretiens ont meublé notre enquête de terrain. L'observation directe a consisté à apprécier le cadre de l'étude. Nous avons à ce niveau, fait le choix de sept quartiers sur les 44 que compte la ville (Gouamene, 2021 :123). Pour le choix de ces quartiers, nous avons tenu compte du statut social des habitants afin de procéder à une comparaison selon qu'ils sont densément peuplés ou qu'ils sont résidentiels. Ainsi, le choix a été porté sur Dioulabougou, Sissoko, Tazibouo Université, Kirmann, Gbokora les Oliviers, Sapia et Tagoura où la dynamique urbaine et l'occupation de l'espace sont remarquables.

L'entretien s'est réalisé auprès de deux propriétaires de maisons⁴, de trois propriétaires terriens, de quelques locataires civils et des étudiants de l'université Jean Lorougnon Guédé. L'objectif était de connaître le niveau de responsabilité de ces derniers dans la crise foncière à Daloa. Les entretiens nous ont permis de comprendre qu'ils sont impuissants face à ce fléau qui est dû, en majeure partie, à la montée de la demande de logements (Gouamene, 2021 :129).

2. Résultats et discussion

La situation géographique de Daloa, une ville carrefour, lui permet l'accès facile de certaines grandes villes du pays comme Bouaflé, Man, Vavoua, Issia etc. Au cœur de deux axes routiers internationaux (Yao, 2021 : 235), Daloa demeure un grand pôle économique depuis les époques précoloniale et coloniale (Wondji, 1972 :35) où les activités marchandes, le commerce de cola notamment, ont favorisé la présence de plusieurs catégories de populations, les Dioula surtout (Zadou et al, 2017 : 117). Selon le chef du village de Gbokora, M. Gnazebo Gouali, « Daloa a toujours été une capitale économique et commerciale depuis l'époque coloniale et cela explique la présence de beaucoup d'allogènes et même d'étrangers ». En plus de sa fonction économique, Daloa est aussi un grand centre administratif, et, à ce niveau, le chef du village de Tazibouo, M. Lago Meguhé Zéphirin renchérit que « C'était la capitale des six cercles de l'ouest, en plus d'être le chef-lieu du cercle du Haut-Sassandra ». Avec ce statut de capitale régionale, Daloa jouissait d'une grande place aux yeux de l'administration coloniale qui recrute par vague, des populations d'ailleurs⁵ pour la mise en valeur économique et administrative de la localité (Lago, 2020 : 179).

Avec les travaux de Lago (2020) consacrés à la naissance et à l'évolution sociale et économique de Daloa, il ressort que sa position fait d'elle une plaque tournante et un carrefour stratégique du point de vue économique. Selon son étude, le grand commerce de Daloa s'approvisionne à Bouaké et surtout à Abidjan et qu'il existe aussi un commerce transfrontalier illicite de marchandises diverses, dès le premier quinquennat de l'an 2000, en provenance du Mali, du Burkina-Faso, de la Guinée et même du Nigéria (Lago, 2020 :259). Cette situation intensifie donc la dynamique urbaine et influence du coup le niveau de vie dans cette ville.

De cette étude, il ressort que la position de Daloa et les activités économiques et administratives, ajoutées à la forte demande de logements, contribuent à l'exacerbation du coût du foncier.

2.1- Les causes de la croissance urbaine à Daloa.

La ville de Daloa croît assez rapidement. De 35,5% entre 1980 et 2014, le taux de croissance est passé en 2020 à 46, 02% avec 6712 hectares d'espace urbanisé en 2020 contre 2866 hectares en 2005 (Yao, 2021 : 236). De sa position de pôle régional, elle influence la population de l'arrière-pays rural et d'autres populations citadines qui s'y installent en grand nombre. Cette dynamique est liée aux différentes fonctions de la ville.

⁴ Messieurs Seri Bahi Alban à Gbokora et Koné Ibrahim à Tazibouo université.

⁵ Soudan français et Haute-Volta surtout (actuels Mali et Burkina Faso)

2.1.1- Les fonctions de la ville de Daloa.

Si les hommes se sont regroupés dans un endroit ou une localité donnée, c'est pour exercer au mieux certaines formes d'activités. Ces activités constituent les fonctions de la ville (Beaujeu 1963 :25). La fonction est donc la profession exercée par la ville (Lefebvre : 41) ; c'est son identité, et c'est sous cette image qu'elle apparaît à l'extérieur. De ce point de vue, Daloa peut être considérée comme une ville à plusieurs fonctions : agricole, économique et administrative. C'est le prototype de ville de « l'Afrique subsaharienne qui n'a pas d'identité unique » (Coquery 1995 :41).

Ce centre urbain est d'abord une ville agricole, avec une forte concentration de la population rurale qui vit uniquement de cette activité dans la zone péri-urbaine. Par ailleurs, La production agricole est de plus en plus acheminée à la ville par les paysans eux-mêmes (Rambaud 1963 : 88). Il est donc récurrent de voir sur les marchés de la ville des vivres fraîchement "tirés de la terre" du cadre rural environnant (Rambaud 1963 :89). D'autre part, au cœur même de la ville, les citadins ne sont pas tous des commerçants, artisans ou ouvriers ; il y existe de nombreux paysans. En effet, Daloa est une ville dont le "cœur" est bondé de nombreux endroits marécageux, de bas-fonds; ce qui bloque d'ailleurs l'urbanisation harmonieuse et rend certains quartiers inaccessibles pour les véhicules. Ces espaces marécageux sont par contre, de vastes rizières et des jardins potagers. C'est l'exemple du grand bas-fond qui fait la limite entre le centre hospitalier régional et le quartier de Labia. Voir photo ci-dessous, (Figure 2)

Figure 2 : Le grand bas fond qui sépare le CHR d'avec le quartier de Labia

Source : Nos enquêtes, 2017

La présence de l'immense marché urbain fournit alors à ces cultivateurs de la ville, un débouché immédiat dans des conditions de conservation optimales et à bon prix. Ceci montre l'image d'une grande famille urbaine qui a son jardin ouvrier que cultivent certains membres de la famille pour nourrir l'ensemble de la communauté citadine. Yao (2013) montre dans ses travaux que la fonction économique de la ville de Daloa réside surtout dans le développement de l'industrie du bois.

Elle vit aussi du commerce car on ne peut imaginer une ville qui n'exerce quelque commerce (Mambo 1998 : 10). La localité de Daloa hérite surtout d'une tradition historique en matière d'échanges commerciaux avec les mondes manding et côtiers grâce au commerce de cola qui l'a fait connaître au-delà de ses limites territoriales (Wondji 1972 :40). Le volet administratif est la première fonction de toutes les villes qui sont créées par l'administration coloniale (Kipré 1985 : 58). À Daloa sont également représentés tous les services publics et parapublics du pays. Une activité bancaire d'un important réseau de banques avec à leur tête, une succursale de la banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). La ville est également un pôle scientifique, avec une université pluridisciplinaire dont la matrice clef est orientée vers l'agroforesterie. La présence enfin des directions régionales de l'administration publique et parapublique pour le compte de la grande zone de l'ouest, fait la particularité de cette ville

(Lago, 2020 :36). Au regard de cette réalité, chacun cherche à se l'approprier, à la posséder et à la maintenir. Cette ville devient donc le jeu de plusieurs enjeux économique, politique et sécuritaire.

2.1.2- Les enjeux économiques et sociopolitiques de l'appropriation de l'espace.

Deux aspects sont à remarquer dans la croissance urbaine de Daloa. Premièrement, l'espace s'agrandit chaque mois et tout le couvert végétal des quatre côtés de la ville cède sous la pression de la grande poussée urbaine. En effet, depuis la prise de l'ordonnance n°2013-481 du 2 juillet 2013, qui confère les pleins pouvoirs aux propriétaires coutumiers et aux opérateurs privés d'initier le lotissement de leurs parcelles, l'étalement de l'espace urbain de Daloa est remarquable (Yao, 2021 :235). Ainsi, l'emprise urbaine qui était de 3623hectares en 2014 est passée à 6 712 hectares en 2020. Chaque jour, c'est de longues files d'attente à la direction régionale de la construction et de l'urbanisme pour acquérir des documents afférents à la production foncière. On note 71% de demandes de documents légaux d'acquisition de terrains urbains en 2020 contre 29% en 2009 (DCLU, 2022, notre enquête de terrain) À part le quartier Évêché⁶ qui abrite depuis 2013, le projet des logements sociaux de la Banque de l'habitat, prenant ainsi près de dix hectares de forêt et certains en projet⁷, les autres quartiers subissent la course des particuliers.

Deuxièmement, un grand mouvement de réhabilitation est toujours en cours depuis 2005 dans la ville et a atteint son paroxysme dès 2012. Il y a régulièrement des actions de renouvellement et de modification des maisons à l'intérieur des anciens quartiers. Par ailleurs, les villages autochtones de la ville qui donnent sur la forêt et qui ont encore la possibilité de cohabiter avec de nouveaux quartiers résidentiels, font peau neuve et subissent le " coup du marteau". Ils sont en chantier et la quasi-majorité des anciennes concessions familiales sont détruites ou modifiées soit en villas de haut standing ou en plusieurs logements pour abriter un grand nombre de demandeurs⁶. Tout ceci s'explique par deux faits principaux. Le premier élément, c'est les couts du loyer de la ville qui sont de plus en plus élevé (Gouamene, 2021 :122). Cela est dû en grande partie à la présence, dès Avril 2005, d'une base de l'opération des nations unies à Daloa : soldats et personnels administratif, technique et des commissions spécialisées de cette organisation prennent des résidences permanentes dans la ville⁸. Au vu de leur grand pouvoir d'achat, les propriétaires des maisons augmentent à souhait les prix des loyers et le personnel onusien est capable de payer plus d'un an de loyer d'un seul coup. Quand une maison déjà habitée par une autre famille leur plait, ils proposent parfois au propriétaire le double du prix du loyer en vue de l'habiter.

Si le loyer est fixé initialement à 50 000 FCFA, ils doublent la mise pour contraindre moralement les propriétaires à vider les locataires précédemment logés⁹. Ces mêmes achètent des lots urbains pour construire des villas, soit pour eux-mêmes, soit pour des amantes dans la ville. Cette situation nouvelle fait affluer des particuliers à Daloa afin de s'acheter des lots urbains, en vue de construire et espérer loger un agent de l'Onuci. Le deuxième élément explicatif est le grand flux migratoire des nouvelles populations et la présence fortement remarquée dans la ville de nouvelles catégories de corporations sociale et professionnelle à partir de 2012.

En effet, à la fin de la crise post-électorale de 2011, l'on remarque à Daloa, la forte immigration des populations venant d'une part de l'ouest du pays : Duekoué, Guiglo, Guitrozon etc., Ces zones continuaient en fait, d'être infréquentables au moins jusqu'en 2013 à cause de certains soubresauts militaires.

⁶ Les quartiers Tagoura et Fadiga sont également dans le projet de logements sociaux mais ne sont pas encore dans leurs phases d'exécution

⁷ Notre entretien Avec Gnazebo Gouali, chef du village de Gbokora

⁸ Notre entretien avec Lago Zéphirin, chef du village de Tazibouo

⁹ Notre entretien avec Gnazebo Gouali, chef du village de Gbokora.

Il y a d'autre part, des populations qui, certainement lassées d'être isolées dans un Nord ivoirien peu productif pendant dix ans de crise militaro-politique, descendent vers le sud. Dans ce cas de figure, Daloa demeure non seulement un endroit d'une relative stabilité sociopolitique et sécuritaire pour les uns et une base importante de plusieurs activités commerciales pour les autres. La population urbaine devient du coup importante et cela fait épanouir la loi de l'offre et de la demande qui est la plus importante loi de l'économie de marché (Voye 1974 :115). Le coût du logement devient donc cher dans cette ville, car Daloa est une destination de plus en plus demandée. En plus, la création de l'Université pluridisciplinaire Jean Lorougnon Guédé et la présence des enseignants-chercheurs ainsi que des étudiants augmentent davantage le niveau de vie, car presque tous les enseignants de cette université préfèrent s'acheter des lots urbains et rester sur place¹⁰. Par ailleurs, les résidences universitaires étant insuffisantes¹¹, la plupart des étudiants sont dans la ville en location de maisons dont les loyers oscillent entre 20.000 FCFA et 35.000 FCFA dans les quartiers proches de l'université et au moins à 10 000FCFA dans les quartiers précaires de Dioulabougou (Lago, 2020 :251). Cela amène les propriétaires à modifier les maisons familiales et y joindre plusieurs petits logements d'étudiants ; et ceux-ci n'ont d'autres choix que d'être en colocation pour supporter les coûts un peu exorbitants des loyers.

Par ailleurs, presque tous les fonctionnaires en poste à Daloa et d'autres personnes de profession libérale optent chacun pour l'achat d'un terrain urbain à bâtir¹². La raison est que le niveau de vie d'Abidjan est presque intenable pour les fonctionnaires et d'autres salariés du privé : loyers très élevés, problèmes de transport, circulation dense avec des embouteillages réguliers, etc. Or certains travailleurs gardent encore le douloureux souvenir de la crise militaro-politique de 2002 dont Bouaké est la base arrière. Même s'ils y travaillent toujours mais 43% de ceux-ci ont leurs familles basées à Abidjan ou à Yamoussoukro (Kassi, 2012 :291). Daloa demeure alors la seule grande ville de l'intérieur dont la vie était jusque-là relativement moins chère, comparativement aux autres comme San-Pedro (Kassi, 2012 :182). C'est une autre raison de l'affluence vers cette ville (Lago, 2020 :213). Mais cette affluence qui induit l'extension inévitable de la ville engendre un impact social qu'est la cherté des terrains urbains et celle des logements.

3-L'Extension de la ville et ses conséquences.

La croissance démographique de Daloa s'est doublée d'une croissance exceptionnelle de l'espace urbain. La première conséquence de cette extension est l'absorption des villages périurbains et la cherté des lots urbains ainsi que des logements.

3.1- L'absorption des villages de la périphérie.

La croissance urbaine de Daloa est très rapide. En 2000, les villages de la périphérie que sont Gbokora, Zaguiguia, Balouzon et Sapia étaient distants de la ville d'au moins deux kilomètres et ces villages avec leurs populations mènent leur mode de vie dont la seule activité économique est l'agriculture. Mais à partir de 2005 et ce, jusqu'à 2020, la marée des constructions nouvelles atteint ces villages et même les débordent. Aujourd'hui, ils sont totalement engloutis par la ville à 80 % comme l'indique bien Yao (2021 :235). Gbokora, Sapia, Balouzon et Tazibouo sont désormais des endroits privilégiés et fortement demandés par les fonctionnaires et d'autres particuliers de profession libérale. De nouveaux quartiers résidentiels sont créés près de ces villages-quartiers : Gbokora-les Oliviers, Sapia extension ou encore Tazibouo-plateau. De nouveaux citadins cohabitent désormais avec les populations autochtones des anciens villages. En conséquence, toute vie rurale est devenue presque impossible, car toutes les plantations sont vendues au mètre-carré pour bâtir de nouvelles constructions.

¹⁰ Notre entre Koné Ibrahim, un propriétaire de maisons dans la ville

¹¹ Six résidences universitaires pour un peu plus de trois mille étudiants.

¹² Notre entretien avec M. Seri Bahi Alban

Les anciennes maisons sont désormais clôturées et la population originelle échappe de plus en plus à l'autorité villageoise ; les litiges fonciers entre la famille-propriétaire et les particuliers-acquéreurs étant résolus désormais, non par la communauté villageoise, mais plutôt par le pouvoir public de la ville. Tout ce dynamisme urbain avec l'agrandissement de l'espace, s'accompagne d'un sérieux problème de logements dans presque toute la ville.

3.2- Les Problèmes fonciers et la cherté des loyers dans la ville.

Sur le plan économique, c'est une préoccupation. L'utilisation du sol comme terrain urbain pour la construction de logements, ou d'équipements privés ou publics se fait à des prix de plus en plus élevés (Yao, 2021 :239). Si les anciens quartiers populaires comme Dioulabougou et Gbeuliville n'offrent plus de terrains libres, la situation des autres quartiers qui sont voisins des nouveaux quartiers résidentiels est préoccupante. Ainsi, comme le précise Heymann (1971 : 72), On remarque dans la ville un jeu de transfert de ressources entre, d'un côté, des particuliers qui, participant au développement des activités, ont besoin de sol urbain et de l'autre côté, les propriétaires terriens ou propriétaires des lots qui sont à revendre.

De ces jeux de transfert de ressources émanent souvent des conflits fonciers liés aux rachats des terres familiales. C'est le cas du conflit qui a failli éclater entre les Lobia et Tazibouo d'un côté, et Gbokora et Zaguiguia de l'autre côté, à propos des 120 hectares de forêt rachetés par l'État en 2015 pour l'extension de l'Université Jean Lorougnon Guédé¹³. L'importante extension de la ville, à cause de l'explosion urbaine, met en exergue de telles luttes d'appropriation (Yao,2021 : 238). Cela induit alors une formation des prix du sol en fonction du mieux offrant.

3.2.1- La formation du prix des lots urbains.

Les prix des lots urbains et des loyers ne sont pas homologués. La croissance urbaine se fait, en effet presque exclusivement dans le sens nord-est et nord-ouest de la ville, c'est-à-dire sur la route d'Abidjan et de Vavoua¹⁴. Bien entendu, les quartiers millionnaires et Orly sur la route de Man sont en extension, mais le flux des constructions est plus dense dans les premières zones citées. Les catégories de personnes s'installent dans les quartiers en fonction de leur pouvoir d'achat. Les terrains des zones qui sont éloignées des quartiers Dioulabougou sont chers. Il s'agit de Tazibouo, Lobia extension, Sapia et Gbokora où le lot de 600m² coûte au moins 2.000.000 de francs CFA et pourrait coûter encore plus au fur et à mesure que les années passent. Pour ce qui concerne les zones limitrophes des quartiers malinké, elles sont relativement moins chères. Le même lot de 600m² coûte entre 500 .000 à 700.000 F CFA en moyenne¹⁵. On retient alors que le prix du terrain est fonction de son emplacement. Tazibouo, Balouzon, Gbokora et Lobia extension abritent tous les enseignants et enseignants-chercheurs de l'université, les médecins, et d'autres personnes aisées de professions libérales. Le coût des lots urbains des anciens quartiers résidentiels : Evéché, Kirmann, 40 logements, Lobia piscine etc., sont aujourd'hui exorbitants. Acquérir un terrain à bâtir dans ces lieux, c'est déboursier quatre à cinq millions de francs CFA. Du coup, quiconque ne peut s'offrir des terrains dans ces zones s'il n'est de la classe sociale dite privilégiée. Les prix des loyers des logements suivent aussi le même scénario déjà décrit.

3.2.2- La cherté des loyers des logements.

L'expansion démographique et géographique de la ville, en revalorisant les confins de cette agglomération, entraîne également une hausse des prix des loyers (Voye 1974 :120). Un propriétaire de maisons dans la ville justifie cela en affirmant que « la hausse des prix des loyers et même des terrains est indépendante de notre volonté. Cela est lié à l'augmentation de la

¹³ Notre entretien avec M. Seri Bahi Alban, partie prenante de cette affaire.

¹⁴ Direction des services techniques de la Mairie

¹⁵ Cabinet Guessan, Géomètre Expert, 2017.

demande de logements »¹⁶. Le prix des loyers augmente donc par le simple jeu de l'offre et de la demande. En effet, le marché immobilier de Daloa produit des logements largement insuffisants au regard du besoin qui est croissant (Gouamene, 2021 : 126). Ainsi, le déséquilibre entre l'offre de logement et sa demande et la faiblesse des revenus des ménages justifient, selon cette étude, l'augmentation du coût des loyers.

Notre informateur précise que sa maison de quatre pièces était louée à 40 000 F CFA depuis l'an 2000 jusqu'en octobre 2005, date à laquelle il y a logé un agent de l'Onuci à un coût 75 000 FCFA. Peu de temps après, soit en décembre de la même année, il a loué tous les autres appartements aux agents de cette organisation à ce nouveau prix qu'il envisage augmenter à 125 000 F CFA en décembre 2020 à cause de la forte demande de logements dans la ville. Il va sans dire que la société est l'unique auteur du capital foncier (Heymann 1971 : 80) et donc la stabilisation des prix en économie libérale est un mythe parce que l'augmentation de la demande des logements entraîne forcément une augmentation de leurs prix.

Pourtant, d'ici à 2030, si on n'y prend garde, le niveau de la vie devenant intenable, l'on pourrait faire face à un scénario où la ville pourrait être dépeuplée (Heymann, 1971 :45). Cela peut être possible à travers un important flux de retour dans les villages et campagnes, qui se développent également de plus en plus et atteignent un niveau de vie proche de celui de l'urbain. De peur que le dépeuplement de la ville desserve le pays sur le plan économique, il faut alors veiller à ne pas y arriver.

Pour agir donc sur le niveau des prix, il est possible d'exercer une influence soit sur l'offre, soit sur la demande. Deux schémas peuvent être imaginés dans ce sens. Premièrement, il faut lutter contre la rétention des terrains en incitant les propriétaires à construire, à les vendre ou à les louer (Lago, 2020 :205). La puissance publique peut songer à une autre sanction contraignante pour tout détenteur de terrain non mis en valeur deux ans après l'acquisition. Ça peut être l'augmentation de l'impôt foncier à payer obligatoirement tous les trois mois après le délai requis par la loi, car le moyen de pression utilisé jusque-là n'a point de succès. En effet, l'article 18 de la loi n°65-248 du 04 Août 1965 relatif au permis de construire dispose que « (...) Les lots non mis en valeur dans un délai de deux ans minimum ou cinq ans maximum à compter de la date d'attribution, font l'objet d'un retrait pur et simple » (Aggrey, 2003 : 101). Mais dans le cas pratique, aucun retrait n'est encore effectué dans la ville de Daloa. En fait, les services publics font une pression sur les propriétaires de lots, juste pour les inciter à la construction dans un souci de développement harmonieux de la ville (Yao, 2013 : 219). Deuxièmement, comme il n'est pas possible de diminuer la demande de terrains et de logements actuellement dans la ville, les autorités peuvent alors contraindre à la limitation des prix de l'offre. Elles peuvent aussi empêcher les ventes de terrains à des prix qu'elles estiment abusifs pour la population, et ce, même dans les périmètres des zones d'aménagement. Elles peuvent enfin décider de l'homologation des loyers et des terrains avec la mise en place d'une brigade spéciale en charge du contrôle régulier des dispositions prises. Les autorités administratives et politiques gagneraient à mettre en œuvre ces solutions pour rendre la vie dans la ville de Daloa accessible à toutes les couches de la société urbaine.

Conclusion

Il convient de rappeler que cette étude consiste à dégager quelques éléments de réponses sur le problème soulevé par le sujet. C'est un travail qui s'est intéressé à la question de l'extension urbaine, doublée de la cherté du foncier dans la ville de Daloa. La recherche de la réponse à la problématique nous a conduit, dans les deux articulations du travail, à montrer les causes de la croissance urbaines, les modes et les enjeux de l'occupation de l'espace urbain. On retient donc que l'augmentation de la demande de terrains et de maisons a entraîné l'augmentation de leurs prix. Cela est consécutif à l'explosion démographique non maîtrisée dans la ville. Cette cherté est due également au déficit d'encadrement du développement urbain. L'absence des urbanistes et des architectes dans les instances de gestion de la ville en est une parfaite

¹⁶ M. Seri Bahi Alban, propriétaire de maisons à Gbokora.

illustration. Et comme il n'est pas possible de diminuer les demandes, il faut plutôt agir sur les prix par l'arbitrage de la puissance publique qu'est l'État.

Sources et références bibliographiques

1- Sources orales

SERI Bahi Alban, propriétaire de plusieurs maisons à Gbokora et Lobia, entretien réalisé le 25 septembre 2017 à son domicile de Lobia-Château.

LAGO Meguhé Zephirin, chef du village de Tazibouo, entretien réalisé le 15 novembre 2016 à son domicile de Tazibouo

KONE Ibrahim, propriétaire de Maisons à Tazibouo, entretien réalisé le 13 décembre 2017 à son domicile de Tazibouo

GNAZEBO Gouali, chef du village de Gbokora, entretien réalisé le 22 octobre 2016 à son domicile de Gbokora.

2- Références bibliographiques

AGGREY Albert, 2003, *Recueil des codes et lois de Côte d'Ivoire : codes des communes*, Abidjan, Juris-Edition, 158p

BEAUJEU Jacqueline, 1963. *Traité de géographie urbaine*, Paris, Armand Colin, 493p.

COTTEN Anne-Marie, 1973. *Aspects de l'urbanisation en Côte d'Ivoire*, mémoire de maîtrise de Géographie, Abidjan, UNCI, 189 p

COQUERY-VIDROVITCH Catherine, 1995. *Histoires des villes d'Afrique noire : Des origines à la colonisation*, Paris, Albin Michel, 412 P.

DIABATE Alassane, 2018. « La gestion de la ville de Daloa de 1960 à 1970 », *Revue ivoirienne des sciences historiques*, Daloa, Ujlog, n°004, pp.110-123

GOAMENE Didier-Charles, 2021. « Incidences socio-spatiales de la crise de logements à Daloa, une ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire », *Dalogo*, revue de géographie, n°005, Daloa, Ujlog, pp.120-133

HEYMANN Arlette, 1971. *L'Extension des villes*, Paris, PUF, 94 p.

KASSI Kadjo Jean-Claude, 2012. *Les entreprises industrielles et la gestion de l'environnement dans la ville de San-Pedro*, thèse de doctorat unique, Abidjan, IGT, UFHB, 322 p.

KIPRE Pierre, 1985. *Villes coloniales de la Côte d'Ivoire. Économie et société : 1893-1940*, Thèse de doctorat d'État, tome 2, Paris 1- Sorbonne, 530 p.

LEFEBVRE Henri, 1970. *Du rural à l'urbain*, Paris, Anthropos, 255 p.

LAGO Blé Angelin, 2020. *Daloa, genèse et évolution d'une grande ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire*, thèse de doctorat unique d'Histoire, Abidjan, Université FHB, 398p.

MAMBO Akoun, 1998. « Dynamique des villes secondaire en Côte d'Ivoire », *Dossier de travail*, Inades, Abidjan, pp1-11.

RAMBAUD Placide, 1963. *Société rurale et urbanisation*, Paris, Armand Colin, 198p.

VOYE Liliane, 1974. *La ville et l'urbanisation*, Paris, Duculot, 252 p.

WONDJI Christophe, 1972. « Commerce de cola et marchés précoloniaux dans la région de Daloa », *Annales de l'Université d'Abidjan*, Série I-Histoire, pp.33-62

YAO Kouassi Ernest, 2013. *L'Impact des unités industrielles de transformation du bois sur le développement urbain de Daloa*, thèse de doctorat unique, Université FHB-IGT, Abidjan, 298 p.

YAO Kouassi Ernest, 2021. « Dynamique spatiale de la ville de Daloa (centre-ouest de la Cote d'Ivoire) », *Dalogo*, revue de géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, n°005, pp.235-248

ZADOU Didié ; KRA Koffi Valéry et al, 2017. « Une socioanthropologie de la sédentarisation des Dioula à Daloa (centre-ouest de la Côte d'Ivoire), *Revue ivoirienne des sciences historiques*, université Jean Lorougnon Guede, Daloa, n°002, pp.115-122